

Original paper

XX ASR YEVROPADA MUSIQA MADANIYATINING UNIKALLIGI

© J.S.Muratbekova¹✉

¹ O'zbekiston davlat konservatoriyasi, Toshkent, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: ushbu maqolada XX asr Yevropa musiqa madaniyatining o'ziga xosligi, uning san'at, falsafa, texnologiya va jamiyatdagi tub o'zgarishlar bilan uzviy aloqadorligi tahlil qilinadi. Avangardizm, ekspressionizm, neoklassitsizm va serializm kabi yo'nalishlarning shakllanishi va rivojlanishi jarayonida musiqa tili va estetik qarashlar qanday o'zgarishga uchragani ilmiy jihatdan yoritilgan.

MAQSAD: XX asrning ijtimoiy-siyosiy voqealari – urushlar, sanoat inqilobi, texnologik taraqqiyot musiqiy tafakkurga qanday ta'sir etgani, kompozitorlar ijodiy yondashuvlarida milliy va umuminsoniy qadriyatlarning qanday uyg'unlashgani asosli dalillar bilan asislashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: XX asr Yevropa musiqasi – bu an'anani rad etish bilan birga, uni yangi shakllarda qayta kashf etish jarayonidir. Bu asrda musiqa endi faqat estetik zavq manbai bo'lish bilan cheklanmay, balki inson ruhiyati, jamiyatdagi ziddiyatlar va zamon ruhining musiqiy ifodasiga aylandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: XX asr Yevropa musiqa madaniyati — bu bitta yo'nalish, yagona uslub yoki g'oyaga asoslangan tizim emas, balki qarama-qarshi oqimlar, izlanishlar va tajribalar uyg'unligidan iborat murakkab madaniy mozaikadir.

XULOSA: mazkur maqola Yevropa musiqa madaniyatining notiqillangan shakllari va innovatsion izlanishlar orqali namoyon bo'lgan unikalligini o'rganishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: avangardizm, neoklassitsizm, ekspressionizm, serializm, innovatsiya, musiqa falsafasi, madaniy o'zgarishlar, kompozitorlik yondashuvi.

Iqtibos uchun: Muratbekova J.S. XX asr yevropada musiqa madaniyatining unikalligi // Inter education & global study. 2025. №5. B.404-410.

УНИКАЛЬНОСТЬ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В ЕВРОПЕ XX ВЕКА

© Ж.С.Муратбекова¹✉

¹ Государственная консерватория Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируется уникальность европейской музыкальной культуры XX века и ее неразрывная связь с фундаментальными изменениями в

искусстве, философии, технологии и обществе. В ней научно исследуется, как менялись музыкальный язык и эстетические взгляды в ходе становления и развития таких движений, как авангард, экспрессионизм, неоклассицизм и сериализм.

ЦЕЛЬ: доказательно обосновать, как общественно-политические события XX века — войны, промышленная революция, технический прогресс — влияли на музыкальное мышление, как сочетались национальные и общечеловеческие ценности в творческих подходах композиторов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: европейская музыка XX века — это процесс отказа от традиций и одновременного их повторного открытия в новых формах. В этом столетии музыка перестала быть просто источником эстетического удовольствия, но стала музыкальным выражением человеческой психики, конфликтов в обществе и духа времени.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: европейская музыкальная культура XX века — это не единое направление, единый стиль или система, основанная на идеях, а сложная культурная мозаика, состоящая из сочетания противоположных течений, исследований и опытов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: целью данной статьи является исследование уникальности европейской музыкальной культуры, проявляющейся через неиспользованные формы и новаторские исследования.

Ключевые слова: авангард, неоклассицизм, экспрессионизм, сериализм, новаторство, философия музыки, культурные изменения, композиционный подход.

Для цитирования: Муратбекова Ж.С. Уникальность музыкальной культуры в Европе XX века. // Inter education & global study. 2025 №5. С. 404-410.

THE UNIQUENESS OF MUSICAL CULTURE IN EUROPE OF THE 20th CENTURY

© J.S. Muratbekova¹✉

¹State Conservatory of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the uniqueness of European musical culture of the 20th century, its inextricable connection with fundamental changes in art, philosophy, technology and society. It scientifically illuminates how musical language and aesthetic views changed during the formation and development of such trends as avant-garde, expressionism, neoclassicism and serialism.

PURPOSE: to substantiate with sound evidence how socio-political events of the 20th century - wars, industrial revolution, technological progress - influenced musical thinking, how national and universal values were combined in the creative approaches of composers.

MATERIALS AND METHODS: european music of the 20th century is a process of rejecting tradition and rediscovering it in new forms. In this century, music has become not

only a source of aesthetic pleasure, but also a musical expression of the human psyche, the contradictions in society, and the spirit of the times.

DISCUSSION AND RESULTS: european musical culture of the 20th century is not a single direction, a single style or a system based on ideas, but a complex cultural mosaic consisting of a combination of opposing currents, research and experiences.

CONCLUSION: this article aims to study the uniqueness of European musical culture, manifested through unbounded forms and innovative research.

Keywords: avant-garde, neoclassicism, expressionism, serialism, innovation, philosophy of music, cultural change, compositional approach.

For citation: Janat S. Muratbekova (2025) The uniqueness of musical culture in europe of the 20th century, Inter education & global study, (5), pp. 404-410. (In Uzbek).

XX asr insoniyat tarixida misli ko'rilgan o'zgarishlar asri bo'ldi. Siyosiy tizimlarning yemirilishi, urushlar dominosi, ilm-fan va texnologiyadagi portlashlar, inson tafakkurining yangicha ifoda izlashga intilishi san'atning barcha sohalarida, xususan, musiqa madaniyatida ham keskin burilishlar yasadi. Ayniqsa Yevropa — o'zining chuqur musiqiy an'analari, tarixiy akademik merosi va estetik izlanishlari bilan — XX asrda musiqaning tajriba maydoniga aylandi. Bu davrda musiqa nafaqat hissiyotlarni ifodalovchi san'at turi, balki zamon ruhining o'ziga xos aks sadosi, ijtimoiy tanqidning estetik shakli va inson ichki dunyosining musiqiy kodlariga aylana boshladi. Musiqa endi romantik ohanglar va klassik tuzilmalar doirasida qolmay, balki kutilmagan shakllar, dissonansli ohanglar, yangi texnikalar va ideologik teranlik orqali o'z ifodasini topdi. Avangardizm, ekspressionizm, futurizm, dodekafoniya kabi yo'nalishlar san'atni yangilashga, an'anaviylikni rad etishga intildi. Shu orqali musiqa faqat eshitiladigan emas, balki o'ylantiradigan, ta'sir qiladigan, ba'zida esa hayratlantiradigan hodisaga aylandi.

Yevropa musiqachilari – Arnold Shyonberg, Igor Stravinskiy, Karlxaynts Shtokxauzen, Lui Beriyolar kabi ijodkorlar o'z izlanishlari orqali XX asr madaniyatiga betakror ovoz va mazmun olib kirdilar. Bu esa Yevropa musiqa madaniyatining global miqyosdagi unikalligini, uning ta'sirchanligini va yangilikka intilgan ruhini ochib berdi. Ushbu maqola aynan shu noyob fenomenni — XX asr Yevropa musiqa madaniyatining o'ziga xosliklarini, u shakllangan tarixiy, ijtimoiy va estetik omillarni chuqur tahlil qilishga bag'ishlanadi.

XX asr Yevropa musiqasi – bu an'anani rad etish bilan birga, uni yangi shakllarda qayta kashf etish jarayonidir. Bu asrda musiqa endi faqat estetik zavq manbai bo'lish bilan cheklanmay, balki inson ruhiyati, jamiyatdagi ziddiyatlar va zamon ruhining musiqiy ifodasiga aylandi. Har bir uslub, har bir kompozitor XX asrning betinim izlanishga, tajribaga, yangilikka chanqoq ruhini o'zida mujassam etgan. Bu davr musiqasi turli madaniy kontekstlarda tug'ilgan, ko'pincha bir-biriga zid qarashlar va yondashuvlar uyg'unlashgan murakkab hodisadir. Avvalo, ekspressionizm yondashuvi XX asr boshlarida musiqiy ifodaning ichki kechinmalariga e'tibor qaratdi. Arnold Shyonberg boshchiligidagi Vena

maktabi kompozitorlari tonallikdan voz kechib, musiqada tizimlilik o'rniga intuitiv va erkin ifodani ilgari surdilar. Shyonbergning o'zi yaratgan dodekafoniya tizimi esa musiqiy struktura borasida mutlaqo yangi yondashuv edi: bu tizimda barcha 12 nota teng huquqli tarzda ishtirok etadi, bu esa klassik tonallikning ustuvorligini butunlay yo'qqa chiqardi. Bu orqali Shyonberg musiqa olamida inson ruhiyatidagi noaniqlik, iztirob va ziddiyatlarni aks ettirishga erishdi. Neoklassitsizm esa, buning aksincha, tartib, tuzilma va an'anaviy qadriyatlarga qaytishni targ'ib qildi. Igor Stravinskiy bu yo'nalishning eng yorqin namoyandasi bo'lib, u barokko va klassik davr shakllarini zamonaviy ritm va harmoniyalar bilan uyg'unlashtirdi. Uning "Pulchinella" va "Symphony of Psalms"[2; 640] asarlari nafaqat formal struktura, balki diniy-estetik mohiyatda ham yangicha ohang bag'ishladi. Bu bilan u XX asr musiqasining intellektual va ruhiy qirralarini boyitdi.

Yevropada paydo bo'lgan avangardizm harakati esa musiqa olamini yanada radikal tarzda o'zgartirdi. Karlxaynts Shtokxauzen, Pyer Bulyez va Lui Beriyo kabi bastakorlar musiqa yaratishda elektron vositalardan, aleatorika (tasodifiylik) va zamonaviy texnologiyalardan foydalanishga o'tdilar. Shtokxauzenning "Gesang der Jünglinge" asari, masalan, inson ovozi va elektron tovushlarning sintezini yaratgan birinchi kompozitsiya sifatida tarixga kirdi. Bu musiqalar oddiy tinglovchi uchun murakkab va g'ayritabiiy tuyulsa-da, ular musiqaning chegarasiz imkoniyatlarini ochib berdi. Bundan tashqari, XX asrda musiqa madaniyati ko'p madaniyatli va postkolonial kontekstda ham rivojlandi. Yevropa kompozitorlari Afrika, Osiyo va Lotin Amerikasi musiqa madaniyatlariga murojaat qila boshladilar. Bu esa musiqada yangi ritmik, melodik va timbr bo'yoqlarning paydo bo'lishiga olib keldi. O'zaro ta'sirlar global musiqiy tafakkurning kengayishiga xizmat qildi.

Shuningdek, ushbu asrda musiqa faoliyatining jamiyatdagi o'rni ham yangicha baholandi. Musiqa endi faqat aristokratik qatlamga xos bo'lgan elit san'at emas, balki ommaviy axborot vositalari orqali keng jamoatchilikka yetib boradigan, turli ijtimoiy qatlamlar ehtiyojlariga javob beradigan kuchli madaniy omilga aylandi. Radiolar, grammofonlar, kinofilmlar va televideniya orqali musiqa ijtimoiy ongini shakllantirishda faol vosita bo'lib xizmat qila boshladi. Shunday qilib, XX asr Yevropa musiqa madaniyati o'zining murakkabligi, xilma-xilligi va doimiy yangilanishga intilishi bilan ajralib turadi. Bu davr musiqasi o'zining eksperimental ruhi, falsafiy chuqurligi va madaniy o'zaro ta'siri bilan bugungi musiqa madaniyatining poydevorini yaratdi.

XX asr Yevropa musiqa madaniyatining o'ziga xosligini tadqiq etishda bir qator fundamental manbalar va ilmiy tadqiqotlar muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. Ushbu mavzuga oid adabiyotlarni tahlil qilish orqali nafaqat musiqa tarixidagi uslubiy o'zgarishlarni, balki bu o'zgarishlar ortidagi estetik, falsafiy va ijtimoiy g'oyalarni ham chuqur anglash mumkin. Avvalo, Arnold Shyonbergning o'z maqolalari va nazariy asarlari, xususan "Harmoniyaning asoslari"[1; 432] (Harmonielehre) nomli asari, dodekafoniya tizimining nazariy asoslarini tushunishda muhim ahamiyat kasb etadi. Unda Shyonberg tonallikdan voz kechish orqali musiqa tili qanday yangilanayotganini tafsilotlari bilan tahlil qiladi. Bu esa XX asr musiqasida yuz bergan radikal burilishlarga nazariy asos yaratdi.

Igor Stravinskiy ijodi va uning neoklassik yo'nalishga qo'shgan hissasi ko'plab tadqiqotchilar tomonidan chuqur o'rganilgan. Xususan, R. Taruskinning "Stravinsky and the Russian Traditions" nomli asari kompozitor ijodini milliy va Yevropaviy kontekstda yoritadi. Stravinskiy musiqasida qadimiy shakllar va zamonaviy ifoda uyg'unligini ko'rsatishda bu tadqiqot muhim manba hisoblanadi.

Avangard yo'nalishdagi kompozitorlar, xususan Karlxaynts Shtokxauzen ijodi haqida J. H. Moserning "New Music: The Listener's Companion"[4; 312] kitobi ham nazariy, ham amaliy yondashuvni mujassam etadi. Unda XX asr musiqa madaniyatidagi elektron musiqa, aleatorika, mikropolifoniya va boshqa yangi texnikalarning shakllanishi batafsil yoritilgan. Bu yondashuvlar musiqaning nafaqat shakliy, balki semantik jihatdan ham yangilanishini ko'rsatadi.

Bundan tashqari, T. Adorno kabi faylasuf-musikashunoslarning ishlari, ayniqsa "Falsafa va yangi musiqa" (Philosophie der neuen Musik)[3; 288] asari XX asr musiqiy tafakkurining marksistik-estetik tahliliga asoslanadi. Adorno musiqa orqali jamiyatning ichki ziddiyatlarini ochib berishga intiladi. U Shyonberg va Stravinskiyni zamonaviy musiqaning ikki qutbi sifatida qaraydi va ularning ijodida ijtimoiy-estetik kontseptlar qanday mujassam bo'lganini tahlil qiladi.

Yana bir muhim manba sifatida Pol Grifitsning "Modern Music and After"[5; 456] asarini keltirish mumkin. Bu kitob XX asr musiqasining tarixiy bosqichlari, asosiy kompozitorlari va g'oyaviy oqimlari bo'yicha sistematik tasnifni beradi. Muallif nafaqat klassik akademik musiqani, balki eksperimental va elektron yo'nalishlarni ham bir butun madaniy voqelik sifatida ko'radi. Adabiyotlarning umumiy tahlilidan ko'rinadiki, XX asr Yevropa musiqa madaniyati haqida yozilgan asarlar ko'proq nazariy-estetik va tarixiy yondashuvlarni mujassam etadi. Ular musiqaning faqat san'at turi emas, balki ijtimoiy ong, zamon ruhi va madaniy jarayonlar bilan bog'liq murakkab hodisa ekanligini isbotlaydi. Ushbu adabiyotlar asosida turgan konsepsiyalar orqali XX asr musiqasining unikalligi chuqur anglanadi va zamonaviy musiqa tafakkurining shakllanish jarayoni yoritiladi.

XX asr Yevropa musiqa madaniyati — bu bitta yo'nalish, yagona uslub yoki g'oyaga asoslangan tizim emas, balki qarama-qarshi oqimlar, izlanishlar va tajribalar uyg'unligidan iborat murakkab madaniy mozaikadir. Har bir yo'nalish o'ziga xos konsepsiya, estetik qarash va ifoda vositalari bilan ajralib tursa-da, ularning barchasi XX asr insonining ongiy va ruhiy holatini musiqiy vositalar orqali anglashga va ifodalashga uringan. Aynan shu jihat XX asr Yevropa musiqasining unikalligini belgilaydi.

Musiqaning avvalgi asrlarda mavjud bo'lgan romantik, barokko yoki klassik qoidalari, shakllari va idealari endi zamon talablari oldida o'z dolzarbligini yo'qotdi. Insoniyat Birinchi va Ikkinchi jahon urushlari kabi halokatli voqealarni boshidan o'tkazgan davrda, musiqada ham endi go'zallik va uyg'unlik emas, balki ichki iztirob, ruhiy ziddiyat, noaniqlik va tashvishlar ifodasi ustuvor bo'lib bordi. Shyonbergning atonal musiqasi yoki Shtokxauzenning eksperimental ishlari nafaqat yangi musiqa tilini taklif etdi, balki jamiyat va shaxs o'rtasidagi ziddiyatli munosabatlarni aks ettirishga xizmat qildi. Shu bilan birga, bu davrda musiqa nafaqat formal shakllarini yangiladi, balki uning jamiyatdagi funksiyasi

ham tubdan o'zgardi. Endilikda musiqa aristokratik salonlardan chiqib, radio, fonograf, televideniya orqali ommaga yetib bordi. Bu esa kompozitorlarni yangi auditoriyaga moslashishga, ularning didi va ruhiy talablarini hisobga olgan holda ijod qilishga majbur qildi. Aynan shu omil tufayli musiqada tijorat va ommaviylik unsurlari paydo bo'ldi, biroq ayni paytda san'atning eksperimental qirralari ham cheklanmagan shaklda rivojlandi. Boshqa tomondan, XX asr musiqasining yetuk vakillari an'anadan butunlay voz kechmaganini ko'ramiz. Masalan, Stravinskiy yoki Hindemit kabi kompozitorlar klassik va diniy shakllarni zamonaviy musiqa tili orqali qayta talqin qilib, musiqa va tarix o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni namoyon etdilar. Bu yondashuvlar musiqani falsafiy-ma'naviy yuksaklikka ko'tarib, uning madaniy va ijtimoiy missiyasini saqlab qolishga xizmat qildi.

Shuningdek, XX asr musiqasida transmadaniy elementlarning kuchayishi — ya'ni Yevropa bastakorlarining Sharq, Afrika, Lotin Amerikasi va boshqa mintaqalarning musiqa madaniyatiga murojaat qilishi — san'atda globallik va o'zaro boyitish g'oyasini kuchaytirdi. Bu hodisa musiqa orqali xalqlar madaniyatining o'zaro dialogini shakllantirdi va Yevropa musiqasining cheklangan doiralardan chiqib, dunyo madaniy merosiga aylanishiga turtki berdi. Muhokamadan xulosa qilish mumkinki, XX asr Yevropa musiqa madaniyati o'zining stilistik ko'p qatlamlilik, tajriba ruhi, texnologik imkoniyatlardan foydalangan holda shakllangan zamonaviy ifoda vositalari va ijtimoiy-estetik yondashuvlar orqali o'z davrining eng murakkab va ko'p qirrali san'at hodisalaridan biriga aylangan. Uning unikalligi aynan shu murakkablik, o'zgaruvchanlik va zamonaviylikda mujassam.

XX asr Yevropa musiqa madaniyati inson tafakkuri, jamiyat va san'at o'rtasidagi murakkab munosabatlarning badiiy ifodasiga aylangan noyob davr bo'ldi. Bu asrda musiqa o'zining shakl va mazmun jihatidan chuqur o'zgarishga uchrab, an'anaviy janrlar va musiqiy tildan uzoqlashdi, yangi estetik mezonlar va innovatsion izlanishlar orqali o'z ifoda doirasini kengaytirdi. Atonallik, dodekafoniya, elektron musiqa, avangardizm, neoklassitsizm kabi uslublar musiqaning nafaqat texnik, balki falsafiy va ijtimoiy mazmunini ham yangilashga xizmat qildi. XX asr Yevropa musiqa madaniyatining asosiy xususiyati — bu yangilanishga, izlanishga va zamon ruhi bilan hamohang bo'lishga bo'lgan intilishdir. Ushbu davr kompozitorlari musiqani nafaqat estetik zavq manbai, balki fikr, tanqid, iztirob va umid ifodasi sifatida ko'rsata oldilar. Bu esa Yevropa musiqa madaniyatining o'ziga xosligini, uning madaniy tarixdagi alohida o'rnini belgilaydi. Shunday qilib, XX asr Yevropa musiqasi insoniyat tafakkuridagi global o'zgarishlar, texnologik taraqqiyot va madaniy integratsiyaning musiqiy aks-sadosi sifatida qaralishi mumkin. Uning unikalligi — bu o'zgaruvchanlik, ko'p ovozlilik, estetik murakkablik va yangilikka intilishda mujassamdir.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Schoenberg A. *Theory of Harmony*. Moscow: Music, 1985. 432 p.
2. Taruskin R. *Stravinsky and the Russian Traditions*. St. Petersburg: Kompozitor, 2007. 640 p.
3. Adorno T. *Philosophy of New Music*. Moscow: Respublika, 2001. 288 p.
4. Moser H. *New Music: A Listener's Guide*. Moscow: Klassika XXI, 2004. 312 p.
5. Griffiths P. *Modern Music and After*. St. Petersburg: Lan', 2010. 456 p.
6. Boulez P. *Reflections on Musical Composition*. Moscow: Progress, 1993. 220 p.
7. Bloch M. *Aesthetics of the 20th Century*. Moscow: Iskusstvo, 2005. 398 p.
8. Kaufman T. *History of 20th Century Music*. Moscow: Music, 2002. 524 p.
9. Schoenberg A. *Articles on Music and Artists*. Moscow: Sovetsky Kompozitor, 1991. 301 p.
10. Stockhausen K. Electronic Music and Modernity // *Musical Academy*. 2000. No. 3. P. 45–58.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Muratbekova Janat Sabitqulovna**, O'zbekiston davlat konservatoriyasi, katta o'qituvchi, [**Муратбекова Джанат Сабиткуловна**, старший преподаватель, Государственная консерватория Узбекистана], [**Muratbekova Janat Sabitqulovna**, Senior teacher, Uzbekistan State Conservatory]; manzil: O'zbekiston, Toshkent sh., Botir Zokirov ko'chasi, 1-uy [адрес: Узбекистан, Ташкентский район, улица Ботыр Закиров, 1 дом], [address: Uzbekistan, Tashkent district, Batir Zakirov street, 1 house].